

SIAM EGIZAKLARI VA ULARNING PATOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

**Xujanova
Munira
Muhitdinovna.**

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti magistratura talabasi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda siam egizaklari dunyoning turli mamalakatlarida mavjudligi, ularning birikkan organlarining har xilliligi. Ularni jarrohlik yo'li bilan ajratishda erishilgan yutuqlar va kamchiliklar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: siam egizaklari, Chang va Eng Bunker, neyroxirurg, ikki boshlilik

Ikkita homilaning qo'shilib ketishi natijasida paydo bo'lgan egizaklar siam egizaklari deyiladi. Juda kam uchraydigan bunday holat 200000 ta tug'ilish holatida atigi bitta kuzatiladi. Afrikada davlatlarida tug'ilish ko'rsatkichlar boshqa davlatlarga nisbatan birmuncha yuqori. Siam egizaklarining ko'pincha o'lik tug'iladi va yana uchdan bir qismi bir sutka ichida vafot etadi. Siam egizaklari bunday holatda tug'ilishiga sabab urug'langan tuxum hujayra qisman bo'linadi yoki ikkita urug'langan tuxum hujayra bir-biri bilan qo'shilib ketadi.

Chang va Eng Bunker (1811-1874) Siamda (hozirgi Tailand) tug'ilgan aka-uka birlashgan egizaklar edilar. Chang va Englarning tanasi qorin qismidan birlashib ketgan mushak, pay va umumiy jigarni o'z ichiga olardi.

Siam egizaklar, odatda, ularning tanalari birlashgan nuqtaga qarab tasniflanadi. Ikki tana yuqori ko'krakdan pastki ko'krakka qadar birlashadi. Bu egizaklarda odatda yurak bitta bo'ladi, ba'zan jigar yoki ovqat hazm qilish tizimining bir qismini ham umumiy bo'lishi mumkin. 2015-yil holatiga ko'ra, umumiy yurakning ajralishi ikki egizakning omon qolishini ta'minlamaydi; birlashgan egizaklarda odatda, agar yurak ajratilsa, bir egizakni qurbon qilib, boshqa egizak omon qolishi mumkin.

-birlashgan bosh suyagi va alohida tanalar. Bu egizaklar boshning orqa, old yoki yon tomonidan birlashishi mumkin, yuz yoki bosh suyagi tagidan birlashish kuzatilmaydi.

Kamroq tarqalgan turlariga quyidagilar kiradi:

- yagona birlashgan boshning qarama-qarshi tomonlarida ikkita yuz; tananing yuqori qismi birlashgan, pastki qismlari esa alohida. Bu egizaklar odatda miyaning jiddiy nuqsonlari tufayli omon qolmaydilar.

Chang va Eng Bunker-ikkita tananing pastki yarmi birlashgan, umurtqa pog'onasi 180° burchak ostida uchidan uchiga qo'shilgan. Bu egizaklarning to'rtta qo'li, to'rtta oyog'i bo'lib jinsiy a'zolari esa umumiy bo'lgan. Ular 62 yil umr ko'rishgan. 21 nafar farzandi bo'lgan. Chang Engdan bir necha soat o'tib vafot etgan.

Birikkan egizaklarni ajratish. Birikkan egizaklarni ajratish bo'yicha jarrohlik amaliyoti birikish nuqtasiga va umumiy ichki organlar holatiga qarab juda osondan juda qiyin darajagacha bo'lishi mumkin. Ko'pgina ajratilish jarayonlari hayot uchun juda xavflidir. Ko'pgina hollarda operatsiya egizaklardan biri yoki ikkalasining o'limiga olib keladi, ayniqsa ular bosh orqali birlashtirilgan yoki umumiy muhim organga ega bo'lsalar. Bu esa jarrohlik yo'li bilan ajratilmasa, egizaklar ajratilmagan taqdirda ham omon qolishi mumkin emas.

Siam egizaklarni ajratish bo'yicha birinchi muvaffaqiyatli amaliyot 900-yillarda Vizantiya imperiyasida sodir bo'lgan. Egizaklardan biri allaqachon vafot etgan edi, shuning uchun shahar shifokorlari o'lgan egizakni tirik qolgan egizakdan ajratishga harakat qiladilar. Natija qisman muvaffaqiyatli bo'lgan, chunki ajratilgan egizak amaliyotdan keyin uch kun yashagan. Yaqin yillardagi Siam egizaklarining muvaffaqiyatli ajratilishi amaliyoti 2000-yilda Nepalda tug'ilgan Ganga va Jamuna Shreshtalarning 2001-yilda ajratilishi bilan bog'liq. Singapurda o'tkazilgan egizaklarining 97 soatlik operatsiyasi muhim voqea bo'ldi; jamoani neyroxirurglar Chumpon Chan va Keith Gohlar boshqargan. Jarrohlik natijasida Ganganing miyasi shikastlangan va Jamuna yura olmay qolgan.

Qadimgi Afrika madaniyati eramizdan avvalgi 200 yilga oid sopol buyumlarida birlashgan egizaklarni tasvirlagan.

Shifokorlar egizaklarni operatsiya qilish jarayonida turli xil muammolarga duch kelishadi. Bosh miyasi ikkita bo'lgan egizaklarda qon tomirlari umumiy bo'ladi. Ajratilgan vaqtda esa biri nobud bo'ladi. Bosh suyagining ochiq qolgan joyiga plastik parcha qo'yiladi.

XIX asrda yashagan Vizantiya tarixchisi Jonfasorning so'zlariga ko'ra, taxminan milodiy 385-386-yillarda Falastinning Emmaus qishlog'ida shunday bola tug'ilgan. Go'dak kindik ostidadan mutlaqo normal tug'ilgan, lekin uning ikki boshi va ikki ko'krak qafasi bor edi. „Ulardan biri yeb-ichardi, ikkinchisi yemas; biri uxlar, ikkinchisi esa hushyor edi. Ularning bir-birlari bilan o'ynagan paytlari ham bo'lgan, ikkalasi ham yig'lab, bir-birini urishgan. Ular ikki yildan sal ko'proq yashashdi. Biri vafot etdi. ikkinchisi esa yana to'rt kun yashadi va u ham o'ldi. 2012-yilda Andijon viloyatida Fotima va Zuhra Holiyevalar dunyoga kelgan. Hozirda 12 yoshda bo'lgan egizaklar 2017-yil Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi Nogironligi bo'lgan shaxslar muruvvat bolalar uyiga olib kelingan.

2020-yil 27-iyun kuni Samarqand viloyatida ikki boshli chaqaloq dunyoga kelganligi haqida xabar berildi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmatiga egizaklar 6-iyul kuni vafot etganligini xabar berdi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, siam egizaklari bunday anomaliya bilan tug'ilishining sabablari-tuxum hujayra bo'linishida sariqlik kamligi yoki genetik buzilish. Radiatsiya, to'yib ovqatlanmaslik, nosog'lom urug' va tuxum hujayra hisoblanadi. Hozirgi kunda bunday anomaliya bilan tug'ilishning oldini olish uchun ultra tovushli tekshiruvdan foydalaniladi. Bunday bolalar asosan og'ir yurak yetishmovchiligi yoki aqliy rivojlanishi past holda dunyoga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Aberqulov M. Genetika va biotexnologiya. Toshkent 2000
2. Yo. X. To'raqulov „Molekulyar biologiya” Toshkent 2005

3. Nishonboyev K. Eshonqulova O. „Tibbiyot genetikasi”. Toshkent Abu Ali ibn Sino 2000-yil.
4. www.google.uz
5. www.mail.ru